

**SUG‘ORISH TARMOG‘IDA SUV RESURLARINI
AVTOMATLASHTIRILGAN BOSHQARUV TIZIMI**

“Do‘stlik” kanali irmog‘i misolida

¹Gaziyeva Ra‘no Teshabayevna,

²Yaxshimurodov Islombek Xolmurod o‘g‘li,

³Usnatdinov Baxitbek Koptilew uli.

¹“TIQXMMI” Milliy tadqiqot universiteti professori, texnika fanlari nomzodi,

^{2,3}“TIQXMMI” Milliy tadqiqot universiteti PhD talabalari

Annotatsiya: Mazkur maqolada Sirdaryo viloyati, Mirzaobod tumani hududidan o‘tuvchi “Do‘stlik” kanali tarmog‘ining suv tarqatish jarayonida boshqaruv tizimini avtomatlashtirish masalasi ko‘rib chiqilgan. Hozirgi kunda ushbu tarmoqda joylashgan suv to‘sovchi inshootni boshqarish jarayoni qo‘l mehnati yordamida amalga oshiriladi, suni hisobga olgan holda ushbu maqolada avtomatlashtirilgan boshqaruv tizimini ishlab chiqish va qo‘lash imkoniyatlari tahlil qilinib, suv sathini avtomatik nazorati monitoringi usularini ko‘rib chiqilgan.

Kalit so‘zlar: suv resurslari, sug‘orish tarmog‘i, suv to‘sovchi inshoot, avtomatlashtirish, boshqaruv tizimi, suv sathi, nazorat, sensorlar, avtomatlashtirilgan darvoza mexanizmlari, monitoring tizimi.

Аннотация: В данной статье рассматривается вопрос автоматизации системы управления процессом распределения воды сети канала «Дустлик», проходящего по территории Мирзаабадского района Сырдарьинской области. В настоящее время процесс управления водозащитным сооружением, расположенным в данной сети, осуществляется вручную, учитывая это, в данной статье анализируются возможности разработки и внедрения автоматизированной системы управления, а также рассматриваются методы контроля автоматического регулирования уровня воды.

Ключевые слова: водные ресурсы, система орошения, водное загрязнение, автоматика, система управления, уровень воды, контроль, датчики, автоматические затворы, система мониторинга.

Abstract. This article shows the issue of automating the control system in the water distribution process of the “Do‘stlik” canal network, which passes through the territory of Mirzaabad district, Syrdarya region. At these time, the process of controlling the water barrier structure located in this network is carried out manually, taking this into account, this article analyzes the possibilities of developing and implementing an automated control system and considers methods for monitoring automatic water level control.

Key words: water resources, irrigation system, water barrier, automation, control system, water level, control, sensors, automated gate mechanisms, monitoring system.

Kirish. Suv resurslarini samarali boshqarish qishloq xo‘jaligini barqaror rivojlanishi uchun juda muhim hisoblanadi [1], ayniqsa O‘zbekiston, Tojikiston, Qirg‘iziston va boshqa shu kabi qurg‘oqchil iqlim sharoitiga ega bo‘lgan mamlakatlarda muhim omil hisoblanadi. Shuningdek, Sirdaryo viloyati, Mirzaobod tumani, Dehqonobod qishloq fuqarolar yig‘iniga qarashli qishloq xo‘jaligi ekinlarni sug‘orish tizimlari uchun ushbu hududdan oqib o‘tuvchi “Do‘stlik” kanalining bir irmog‘i muhim rol o‘ynaydi. Bu irmoq hududning 6000-7000 gektar yerlarini sug‘orish uchun mo‘ljallangan bo‘lib, uzunligi 15-20 km masofaga cho‘zilgan (1-rasm)

1-rasm. Do‘stlik kanali

2-rasm Do‘stlik kanalining Dehqonobod QFY tomon burilgan irmoqning ochish va yopish darvozasi

3-rasm. Do‘stlik kanalining geografik joylashuvi

Biroq, hozirgi vaqtda, “Do‘stlik” kanalining ushbu irmog‘ining darvozasi qo‘l kuchi bilan boshqarish tizimi qo‘llanilib kelmoqda. Bu esa bir qator muammolarni keltirib chiqarishi tabiiy holdir. Birinchidan, darvozani ochish va yopish jarayoni vaqt talab etib, mehnat zich jarayon hisoblanadi. Ikkinchidan, suv sathini vaqtida nazorat qilish imkoniyati cheklanganligi sababli suvning tekis taqsimlanishi, isrof bo‘lishi va hatto ba‘zi hollarda suv tanqisligi kuzatilishi mumkin. Uchinchidan, qo‘lda boshqarish tizimi inson xatolariga olib kelishi va bu esa suv taqsimotida nosozliklarga sabab bo‘lishi mumkin. (2, 3-rasm)

Ushbu muammolarni hal qilish maqsadida zamonaviy texnologiyalardan foydalangan holda suv darvozasini avtomatlashtirilgan va suv sathini real vaqt rejimida nazorat qilish samaraliroq nazorat qilish maqsadga muvofiqdir. Avtomatlashtirilgan tizim suv resurslaridan samaraliroq foydalanishni ta‘minlash, mehnat harajatlarini kamaytirish va qishloq xo‘jaligi unumdorligini oshirish imkonini

beradi. [2,3] Bundan tashqari, bu tizim atrof-muhitni muhofaza qilishga ham hissa qo'sha oladi, chunki suv isrofining kamayishi atrof-muhitning ifloslanmasligining kafolatini bir qancha oshirib beradi. [4] .Ushbu tadqiqotning asosiy maqsadi, "Do'stlik" kanalining Mirzaobod tumani Dehqonobod qishloq fuqarolar yig'ini tomon yo'nalgan irmog'idagi suv darvozasini avtomatlashirish va suv sathini nazorat qilish uchun qulay va samarali tizim ishlab chiqishdir.

Mazkur tizim Internet of Things (IoT) texnologiyasiga asoslangan bo'lib, turli xil sensorlar, avtomatlashtirilgan darvoza mexanizmlari hamda kompyuter orqali masofaviy boshqarish imkoniyatlarini o'z ichiga oladi. [6] Ushbu tizim turli ma'lumotlarni real vaqt rejimida yig'ish, qayta ishlash va tahlil qilish imkoniyatlari bo'lib, samaradorlikni oshirish va inson omilini minimallashtirishga xizmat qiladi. Tizimning texnik jihatlari sensorlarning o'lchash aniqligi, ulanish protokollari, energiya samaradorligiva dasturiy ta'minot bilan integratsiyalashuv kabi muhim omillarni qamrab oladi. Amalliy qo'llash doirasida esa, bu texnologiya turli sanoat tarmoqlarida, xususan, qishloq xo'jaligida keng qo'llanilishi mumkin. Jumladan, "aqlli irrigatsiy" tizimlari, hosildorlikni bashorat qilish, avtomatlashtirilgan suv sarfi monitoring kabi sohalarda mazkur texnologiyalardan samarali foydalanish mumkin. [2,3,6]

IoT asosidagi bunday tizimlar qishloq xo'jaligi jarayonlarni avtomatlashtirish va optimallashtirish orqali reurslardan oqilona foydalanishga, suva va energiya sarfini kamaytirishga hamda hosildorlikni oshirishga xizmat qiladi. [2,3] Shu bilan bir qatorda, real vaqt rejimidagi ma'lumotlar tahlili va sun'iy intellekt asosida qarorlar qabul qilish imkoniyati orqali suv sarfini hisoblash va shu kabi ishlar samaradorligini sezilarli darajada oshirishga yordam beradi.[2,3]

"Do'stlik" kanali irmog'idagi suv boshqaruv tizimini avtomatlashtirish hamda suv sathini monitoring qilish bo'yicha yangi metodologiya asosida innovatsion yondashuv ishlab chiqiladi. Ushbu metodologiya zamonaviy axborot texnologiyalari va IoT (Internet of Things) ekotizimga asoslanib, real vaqt rejimida ma'lumotlarni yig'ish, tahlil qilish va masofaviy boshqarish imkoniyatlarini taqdim etadi.

Mazkur tizimning asosiy texnik komponentlari va ularning ishlash tamoyillari batafsil tahlil qilinadi. Jumladan, datchiklar tarmog'i orqali suv sathinng dinamik o'zgarishlarini aniqlash, avtomatlashtirilgan suv inshooti mexanizmlari yordami suv oqimini optimal darajada tartibga solish va markaziy boshqaruv moduli orqali ma'lumotlarni qayta ishlash hamda tahlil qilish kabi funksiyalarni amalga oshiradi. Shuningdek, tizim tarkibiga kiruvchi apparat va dasturiy ta'minot elementlari integratsiyalangan holda ishlaydi. Sensorlar uzatilgan ma'lumotlarni tahlil qilish algoritmlari orqali qayta ishlaydi, samarali boshqaruv imkoniyati yaratiladi. Avtomatlashtirilgan boshqaruv vositalari esa real vaqt rejimida tahlil natijalariiga

asoslanib, suv oqimini muvozanatlashtirish va resurslardan optimal foydalanish imkonini beradi.

Mazkur yondashuv suv ta'minotini samarali boshqarish, suv resurslaridan oqilona foydalanish va ekologik muvozanatni saqlashga xizmat qiladi. Shu bilan birga, tizim mustaqil ravishda ishlashga qodir bo'lib, minimal inson ishtiroki bilan suv boshqaruv jarayonlarini avtomatlashtirish imkonini beradi.

Tizimning markaziy komponenti sifatida suv sathini va oqim tezligini aniq o'lchashga mo'ljallangan ilg'or datchilar tarmog'i xizmat qilib, ushbu datchiklar ichida ultratovushli sensorlar hamda gidrodinamik parametrlarni aniqlovchi boshlang'ich sensorlar mavjud bo'lib, ular kanal bo'ylab gidrologik xususiyatlarni optimallashtirilgan joylashuv tamoyili asosida strategik nuqtalarga o'rnatiladi.

Mazkur sensor tizimi gidroakustika va elektromagnit prinsiplar asosida ishlaydi va natijad suvning chuqurlik ko'rsatkichlari, oqim tezligi va umumiy hajmi yuqori anqilik bilan o'lchanadi. Ushbu sensorlardan olinadigan ma'lumotlar real vaqt rejimida simli yoki simsiz aloq vositalari orqali markazi boshqaruv blokiga uzatiladi. Markaziy boshqaruv moduli ushbu ma'lumotlarni qabul qilib, tahlil qilish, raqamli filtrlash va ma'lumotlarni prognozlash algoritmlari yordamida qayta ishlaydi. Olingan natijalar asosida avtomatlashtirilgan boshqaruv tizimi suv oqimini tartibga solish bo'yicha optimal qarorlarni qabul qiladi. Shuningdek, ushbu ma'lumotlar uzoq muddatli monitoring tizimiga integratsiyalashgan holda saqlanib, statistic tahlil va prognoz modellarni ishlab chiqishda foydalaniladi.

4-rasm. RS485 Modbus

Ultratovushli Suyuqlik Daraja Datchigi

Mazkur datchikning texnik va funksional xususiyatlarini tahlil qiladigan bo'lsak, u gidrologik tizimlarida keng qo'llanilishi mumkin bo'lgan yuqori aniqlikdagi o'lchov vositasi hisoblanadi. Ushbu datchikning o'lchov diapazoni 0 dan 30 metrgacha bo'lib, o'lchov aniqligi $\pm 0.5\%$ ni tashkil etadi. Olingan ma'lumotlar RS485 Modbus RTU raqamli interfeysi orqali markaziy boshqaruv tizimiga uzatiladi. Shuningdek, u 4-20mA analog chiqish signalini qo'llab-quvvatlab, turli boshqaruv tizimlari bilan integratsiyalash imkoniyatini beradi. [8]

Datchikning ishlash kuchlanishi 12-24V o'zgaras tok oralig'ida bo'lib, uni energiya jihatdan samarali va mustahkam ishlashga moslashtiradi. Atrof-muhit sharoitiga moslashuvchanligi yuqori bo'lib, u -10° dan $+60^{\circ}\text{C}$ gacha bo'lgan haroratda barqaror ishlashga qodir. Tuzilishi esa kimyoviy ta'sirlarga chidamli plastic yoki zanglamaydigan po'lat materiallardan tayyorlangan bo'lib, uni agressiv muhitlarda ham ishlashga moslashtiradi. [8]

Mazkur datchikning asosiy afzalliklari quyidagilardan iborat:

Kontaktlarsiz o'lchash texnologiyasi – datchik suyuqlik bilan aloqa qilmasligi sababli, u uzoq muddat davomida ishonchli va barqaror ishlash imkoniyatiga ega. Bu esa mexanik eskirish va ifloslanish darajasini sezilarli darajada kamaytiradi. [8]

Yuqori aniqlilik - $\pm 0.5\%$ gacha bo'lgan o'lchov xatosi bilan datchik suv sathi va oqim tezligini aniqlashda yuqoti ishonchlilik darajasini ta'minlaydi. [8]

Masofaviy monitoring imkoniyati – RS485 Modbus RTU interfeysi orqali datchik uzoq masofalardan markaziy boshqaruv tizimga uzatish imkoniyatiga ega bo'lib, bu real vaqt rejimida monitoring qilish va boshqarish jarayonlarini avtomatlashtirishga yordam beradi. [8]

Hozirgi vaqtda qo'l mehnat bilan boshqariladigan darvozalarni avtomatlashtirish texnologik jarayonlarning samaradorligini oshirish, inson omiliga bog'liq xatoliklarni kamaytirish va suv resurslarining samarali boshqarilishini ta'minlashda muhim ahamiyat kasb etadi. Bunday avtomatlashtirish tizimlari elektrotexnika, mexatronika, avtomatika va gidravlik sohalardagi ilg'or yechimlardan foydalangan holda ishlab chiqiladi. [2,3]

Suv inshootlardagi darvoalarni avtomatik boshqarilishini ta'minlash uchun elektr yoki gidravlik akuatorlar qo'llaniladi. Ushbu akuatorlar markaziy boshqaruv moduli tomonidan dasturiy ta'minot orqali nazorat qilinib, sensorlardan olingan ma'lumotlarga asoslangan holda dinamik tarzda sozlanadi. Shuningdek, algoritmik boshqaruv tizimlari akuatorlarning optimal ishlash parametrlarini belgilan, energiya samaradorligi va tizimning barqaror ishlashini ta'minlashga xizmat qiladi.

Mazkur avtomatlashtirish tizimi nafaqat qo'l mehnatini minimallashtirish, balki resurslardan oqilona foydalanish, atrof-muhitga ta'sirini kamaytirish va texnologik jarayonlarning uzluksizligini ta'minlash imkonini ham beradi. Shu tariqa, ilg'or boshqaruv tizimlari yordamida suv isrof bo'lishning oldini olish va operatsion xarajatlarni kamaytirish imkonini beradi.

Suv inshootlariga darvoza mexanizmini tanlash jarayonida uning funktsionalligi, samaradorligi va ekspluatatsion xususiyatlari keng qamrovli tahlil qilinishi lozim. Optimal mexanizmni aniqlashda quyidagi omillar e'tiborga olinadi:

Kuchliligi va ishonchliligi: darvozaning mexanik va elektr uzatmalari tizimi yetarli yuk ko'tarish qobiliyatiga ega bo'lishi, statik va dinamik yuklama ostida ishonchli ishlashni ta'minlashi zarur. Shuningdek, yuqori quvvatli materiallar va bardoshli konstruktiv yechimlar qo'llanilishi mexanizmning xizmat muddatini uzaytiradi va ekspluatatsiya davomida barqaror ishlashni kafolatlaydi.

Tezlik: darvozaning tezkor ochilish va yopilish dinamikasi tizimning samaradorligini oshirishga bevosita ta'sir ko'rsatadi. Boshqaruv algoritmlari akutatorlarning tezligini optimallashtirishi, inertsia ta'sirini minimallashtirishi va darvozaning optimal harakat trayektoriyasini belgilashi lozim. Tezkor boshqaruv tizimlari gidravlik yoki elektr akutatorlarnig aniqlik bilan ishlashini ta'minlab, suv taqsimoti jarayonida kechikishlarni kamaytiradi va resurslardan samarali foydalanish imkonini beradi.

Texnik xizmat ko'rsatish va ekspluatatsion chidamlilik: tanlangan mexanizm minimal texnik xizmat ko'rsatish talablariga javob berishi, intensiv foydalanish sharoitida uzoq muddatli ekspluatatsiyaga mos bo'lishi kerak. Avtomatlashtirilgan tizimlarning diagnostika mexanizmlari va o'z-o'zini monitoring qilish funksiyalarning mavjudligi texnik xizmat intervallarini optimallashtirishga hamda nosozliklarni oldinidan aniqlashga yordam beradi. Bundan tashqari. Korroziyaga chidamli materiallari va mustahkam konstruksiyalar qo'llanilishi tizimning uzoq muddatli ishlashiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi.

Shu sababdan ham, suv inshootlari uchun darvoza mexanizmini tanlashda nafaqat uning fizik-mexanik parametrlarini, balki avtomatlashtirish va intellektual boshqaruv tizimlari bilan integratsiyalashuvini ham hisobga olish zarur. Bu esa umumiy tizim samaradorligini oshirishga va operatsion xarajatlarni kamaytirishga xizmat qiladi.

**4-rasm. FlumeGate avtomatlashtirilgan mexanizmga ega darvoza.
(Rubicon Water – Avstraliya) [5]**

Qo'l mehnati asosida boshqariladigan an'anaviy darvozalarni avtomatlashtirilgan mexanizmlar bilan almashtirish suv resurslarini boshqarish samaradorligini sezilarli darajada oshiradi. Yuqorida belgilangan talablardan kelib

chiqib, avtomatlashtirilgan darvoza uchun **Flume Gate** avtomatlashtirilgan mexanizmga ega darvoza joriy etish tavsiya etiladi. Ushbu zamonaviy avtomatlashtirilgan darvoza **Rubicon Water** (Avstraliya) kompaniyasi tomonidan ishlab chiqilgan bo'lib, suv taqsimotini intellektual boshqarish va oqim parametrlarini aniq o'lchash imkoniyatini beradi.

Flume Gate avtomatlashtirilgan darvoza mexanizmi suv oqimining gidravlik xususiyatlarini doimiy monitoring qilish va nazorat qilish imkonini beruvchi ilg'or sensor texnologiyalari bilan jihozlangan bo'lib, real vaqt rejimida suv darajasi va oqim tezlini yuqori aniqlikda o'lchay oladi. Ushbu mexanizmning integratsiyalashgan boshqaruv tizimi suv resurslarini optimal taqsimlashni ta'minlab, suv isrfoni minimallashtirish va gidrotexnik inshootlarning samradorligini oshirishga xizmat qiladi.

Ushbu avtomatlashtirilgan darvoza SCADA (Supervisory Control and Data Acquisition) tizimi bilan integratsiyalashgan bo'lib, uni masofadan monitoring qilish va boshqarish imkoniyatini yaratadi. [5] SCADA tizimi orqali boshqaruv markazidan darvozalar holatini real vaqt rejimida kuzatish, oqim parametrlarini tahlil qilish va muayyan operatsion sharoitlarga mos ravishda avtomatik sozlash mumkin. Ushbu yondashuv gidromelioratsiya tizimlarining avtomatlashtirilgan boshqaruv darjasini oshirishga va suv resurslaridan yanada samarali foydalanishga zamin yaratadi.

Bundan tashqari, Flume Gate avtomatlashtirilgan mexanizmga ega darvozasi yuqori ekspluatatsion chidamlilikka ega bo'lib, tashqi muhit sharoitlariga moslashga maxsus materiallardan tayyorlangan. [5] U korroziya, yuqori harorat, ultrabinafsha nurlanish va mexnik yuklamalarga chidamli bo'lib, uzoq muddatli va barqaror ishlashni kafolatlaydi. Ushbu xususiyatlar mexanizmning ekspluatatsion xarajatlarini kamytirib, texnik xizmat ko'rsatish jarayonlarni optimallashtirish imkonini beradi.

Bugungi kunda Rubicon Water kompaniyasi O'zbekistonda suv resurslarini boshqarish sohasida bir qator ilg'or loyihalarni amalga oshirib kelmoqda. Xususan, Tojikiston-O'zbekiston chegarasida joylashgan Katta Farg'ona va Shimoliy Farg'ona kanallarida ushbu kompaniya tomonidan ishlab chiqarilgan bir nechta o'lchov tizimlari va avtomatlashtirilgan darvoza mexnizmlari joriy etilgan bo'lib, ushbu texnologiyalar yordamida suv oqimi real vaqt rejimida aniq va shaffof tarzda monitoring qilinib kelinmoqda. Ushbu loyihalar gidrotexnik infratuzilmani zamonaviylashtirish va suv taqsimotining barqarorligini oshirishga qaratilgan bo'lib, ularning amalga oshirishi suv resurslaridan samrali foydalanish va ekologik barqarorlikni ta'minlashga xizmat qiladi.

FlumeGate avtomatlashtirilgan mexanizmga ega darvozaning ishlash prinsipi

Local User interface

FormiPanel construction

SCADA connection

Sensor details

Frame corner section

Sensor Location

5-rasm. FlumeGate darvozasining joylarda qoʻllanilishi

Boshqaruv bloki. Tizimning markaziy intellektual boshqaruv komponenti mikrokontroller yoki markaziy boshqaruv bloki hisoblanadi. Ushbu blok zamonaviy avtomatlashtirilgan monitoring va boshqaruv tizimlari bilan integratsiyalashgan bo'lib, SCADA tarmog'i orqali masofaviy boshqaruv va monitoring imkoniyatini yaratadi. U sensorlar orqali olinadigan real vaqt ma'lumotlarni qayta ishlab, tahlil qiladi va avtomatlashtirilgan boshqaruv algoritmlari yordamida darvozaning ochilishi-yopilishi siklni optimallashtiadi.

Boshqaruv blokning asosiy funksiyalari quyidagilardan iborat:

Sensor ma'lumotlarni qabul qilish va tahlil qilish – gidrotexnik parametrlar (suv sathi, oqim tezligi, gidravlik bosim va h.k) haqidagi real vaqt ma'lumotlarni qayta ishlaydi. [2,5]

Darvoza holatini boshqarish – analitik algoritmlar va dasturiy ta'minot asosida darvozning optimal ochilish-yopilish vaqtini avtomatik ravishda nazorat qiladi.

Ogohlantirish tizimi – aniq belgilangan operatsion chegaralar (masalan, suv sathi me'yordan oshganda yoki pasayganda) [2,3,5] buzilganda real vaqt rejimida ogohlantirish signallarini yuboradi. Ushbu signalizatsiya tizimi operatorlar yoki markaziy boshqaruv tizimga xavfsizlik choralari ko'rish uchun bildirishnomalar yetkazib beradi.

Tizimning uzluksiz ishlashini ta'minlash uchun energiya manbari sifatida quyosh panellari va akkumulyatorlar bateriyalaridan foydalaniladi. Ushbu barqaror va ekologik xavfsiz energiya ta'minoti avtomatlashtirilgan boshqaruv mexanizmlarining uzoq muddatli va mustaqil ishlashini ta'minlashga xizmat qiladi

Kutilayotgan natijalar

Suv resurslaridan samarali foydalanish – avtomatlashtirilgan suv taqsimot tizimi real vaqt rejimida suv oqimi va suv sathini doimiy monitoring qilish imkonini beradi. Sensorlar orqali olingan ma'lumotlar asosida darvozalar intellektual boshqaruv algoritmlari yordami avtomatik ravishda ochilib-yopiladi, bu esa suv resurslarini optimal taqsimlanishini ta'minlaydi.

An'anaviy qo'lda boshqariladiagn tizimlarda suvning 20-25% gacha isrof bo'lishi kuzatilgan bo'lsa, yangi avtomatlashtirilgan tizimda ushbu yo'qotish 5-10% gacha kamaytirilishi mumkin. Bunday samaradorlik suv resurslarini tekash bilan bir qatorda, gidrotexnik inshootlarning umumiy yuklamasini kamaytirib, ularning xizmat muddatini uzaytirishga yordam beradi.

Mehnat harajatlarini kamaytirish – an'anaviy suv taqsimot tizimlarida inshootning darvozasini boshqarish qo'l mehnatini talab qiladi, bu esa kata vaqt va resurs sarfini keltirib chiqaradi. Avtomatlashtirilgan boshqaruv tizimi ushbu

jarayonni sezilarli darajda optimallashtiradi va inson omilining ta'sirini minimallashtiradi.

Mazkur tizimi operatorlarga SCADA tizimi orqali darvozani masofadan boshqarish imkonini beradi, bu esa mehnat sarfini 30-40% gacha kamaytirishga xizmat qiladi. Shuningdek, avtomatlashtirish inson xatolarini kamaytirish bilan birga, suv taqsimotidagi nosozliklarning oldini olishga imkon beradi.

Qishloq xo'jaligi unumdorligini oshirish – suv resurslarining barqaror va optimal taqsimlanishi qishloq xo'jalik ekinlari uchun muhim bo'lgan gidromeliorativ sharoitlarni yaxshilashga xizmat qiladi.

Avtomatlashtirilgan suv taqsimoti ekin maydonlariga suv yetkazish berish jarayonini aniqlik bilan boshqarish orqali suv taqhilligi yoki ortiqcha sug'orish holatlarini minimallashtiradi. Natijada, suv resurslarining samarali taqsimlanishi ekinlarning vegetatsion rivojlanishini yaxshilaydi, hosildorlikni oshiradi hamda qishloq xo'jaligi tizimining umumiy barqarorligini ta'minlaydi.

Tahlillarga ko'ra, ushbu tizim joriy etilgach, qishloq xo'jalik ekinlari hosildorligi 15-20% gacha oshirish mumkin bo'ladi.

Atrof-muhitni muhofaza qilish – suv resurslaridan samarali foydalanish nafaqat iqtisodiy samaradorlikni oshiradi, balki ekologik muhitni ham muhofaza qilishga xizmat qiladi.

Suvning me'yordan ortiqcha ishlatilishi va noto'g'ri taqsimlanishi natijasida yer osti suvlarining sathi pasayishi, sho'rlanish jarayonlari va tuproq degredatsiyasi kabi salbiy ekologik oqibatlar yuzaga kelishi mumkin. Avtomatlashtirilgan suv boshqaruv tizimi ushbu muammolarni minimallashtirishga yordam beradi va gidroekologik barqarorlikni ta'minlash uchun optimal sharoit yaratadi.

Iqtisodiy samaradorlik - Tizimni joriy etishning dastlabki harajatlari yuqori bo'lsa-da, uzoq muddatda u sezilarli iqtisodiy foyda keltiradi. Suvning isrof bo'lishini kamaytirish, mehnat harajatlarini itejash va hosildorlikni oshirish tizimining o'zini tezda amalga oshirish imkonini beradi. Hisob-kitoblarga ko'ra, bu tizim 3-4 yil ichida o'z harajatlarini qoplashi mumkin bo'ladi.

Mazkur loyiha doirasida avtomatlashtirilgan boshqaruv tizimining joriy etilishi suv resurslarini samarali boshqarish, mehnat unumdorligini oshirish va ekologik barqarorlikni ta'minlashga xizmat qiladi.

Xulosa

“Do'stlik” kanali irmog'idagi suv darvozasini avtomatlashtirish va suv sathini nazorat qilish tizimi suv resurslaridan foydalanish, mehnat harajatlarini kamaytirish va qishloq xo'jaligi unumdorligini oshirish imkonini beradi. Tizimning texnik jihatlari, iqtisodiy samaradorligi va atrof-muhitga ijobiy ta'siri uni boshqa hududlar

uchun ham qo'llash imkonini yaratadi. Kelajakda tizimni yanada takomillashtirish va keng miqiyosda joriy etish rejalashtirilib boriladi.

Mirzaobod tumanidagi "Do'stlik" kanali irmog'ida avtomatlashtirilgan boshqaruv tizimini joriy etish suv resurslarini samarali boshqarish, qishloq xo'jaligi unumdorligini oshirish, atrof-muhitni muhofaza qilish va iqtisodiy foyda olish kabi ustuvor maqsadlarga xizmat qiladi. Ushbu tizimning joriy etilishi suv xo'jaligi infratuzilmasining modernizatsiyasiga hissa qo'shib, barqaror va samrali suv taqsimot tizimi shakllanishiga yordam beradi.

Umuman olganda ushbu loyiha O'zbekiston Respublikasining suv xo'jaligini modernizatsiya qilish strategiyasi doirasidagi muhim bosqichlardan biri hisoblanad. U nafaqat suv resurslarini boshqarish, balki qishloq xo'jaligining umumiy rivojlanishi, iqtisodiy barqarorlik va ekologik muhofazani ta'minlashga xizmat qiladi. Shu sababli, kelgusida bu kabi avtomatlashtirish loyihalarni boshqa kanallarda ham keng joriy etish dolzarb ahamiyat kasb etadi.

Foydalanilgan adabiyotlar.

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Quyida bo'lg'inda suv resurslarini boshqarish tizimini takomillashtirish hamda suv resurslaridan foydalanish samradorligini oshirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi 05.01.2024 yildagi PQ-5-son qarori.
2. Avtomatika asoslari va ishlab chiqarish jarayonlarini avtomatlashtirish. R.T.Gaziyeva. Toshkent-2018
3. Avtomatika asoslari va ishlab chiqarish jaryonlarini avtomatlashtirish. Gaziyeva Rano. Elektron kitob, darslik. 2010 yil.
4. Suv resurslaridan mukammal foydalanish va muhofaza qilish. X.I.Valiyav., Sh.O.Muradov., B.M.Xolbayev. Toshkent-2010.
5. Rubicon Water. FlumeGate Automated Water Control System – Technical Overview. Rubicon Water Research, Australia, 2021.
6. Manmeet Singh, Suhaib Ahmed. IoT based smart water management systems: A systematic review. International conference on Innovations in Clean Energy Technologies (ICET2020).
<https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S2214785320364701>
7. https://www.kfkamboda.com/product-rs485-modbus-reservoir-river-level-sensor-0-30m-liquid-ultrasonic-level-transmitter-4-20ma-ultrasonic-lever-flow-meter?_gl=1*175gjgi*_up*MQ..*_gs*MQ..&gclid=Cj0KCQjw7dm-BhCoARIsALFk4v9g79Gs8aWXjbnk-lAKOJu_ZlhT2j5pLnS4vTQq8JWdCd3gt3xk-J8aAhPHEALw_wcB
8. <https://www.iot-store.com.au/products/modbus-rs485-ultrasonic-sensor>